

Identidades no binarias en un mundo cisheteronormado¹

DOI: 10.5281/zenodo.7703330

Yunue Flores Amador

Leilani Hernández Medina

Ana Rodríguez Cuéllar

Mayra Vicario Chávez

Mayleth Zamora Echegollen

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

mazamora@correo.xoc.uam.mx

Introducción

La presente investigación es resultado de una investigación modular del trimestre V de la licenciatura en Psicología de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Xochimilco en la Ciudad de México. Como parte de las actividades curriculares y formativas, se realizan investigaciones a lo largo de tres meses en torno a un problema-eje que busca articular una serie de discusiones teóricas y metodológicas.

A lo largo del módulo V denominado “Sujeto y Cultura”, se reflexiona en torno a los procesos de naturaleza simbólica que -suponemos- constituyen al sujeto y lo inscriben en la cultura (Fernández, 2021), dando principal atención a los procesos identitarios, las tramas discursivas provenientes de la familia, la sexualidad, el género y de otras instituciones constitutivas de la subjetividad.

A través de estas discusiones, nos fue posible investigar y comprender los diferentes procesos de atravesamiento e inscripción del sujeto por la cultura (Fernández, 2021; Lamas, 2013; Benveniste, 1988), implicación que no siempre es problematizada. Ejemplo de ello, es el género, concepto ampliamente estudiado pero que sigue siendo confundido muchas veces con el sexo o con la sexualidad.

¹ La presente traducción es ofrecida por las autoras de la investigación “Non-binary identities in a cisheteronormalized world”, originalmente publicada en *Espirales. Revista multidisciplinaria de investigación*, 6(42).

Dicho otro modo, el sexo se trata de la base material para la construcción del género, esto es, de las “ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre mujeres y hombres, para simbolizar y construir socialmente lo que es «propio» de los hombres (lo masculino) y «propio» de las mujeres (lo femenino)” (Lamas, 2000, p. 2).

Como efecto, el género y la sexualidad se tratan de fenómenos que históricamente han sido naturalizados, esto es, que se conciben como dados, eternos y que difícilmente ponemos en cuestión (Foucault, 2010; 2007; Lamas, 2013).

En ese sentido, la mera existencia de personas que cuestionan su sexualidad o la correspondencia entre su sexo y género socialmente construido⁹⁶, suelen ser vistas como raras, problemáticas e incluso anormales (Foucault, 2007).

Como muestra de ello, es el reciente movimiento de personas no binarias, personas que no se identifican dentro los géneros binarios, ya sea femenino o masculino; sujetos que apelan a cuestionar al sistema sexo-género normativo; sujetos que demandan ser reconocidos y ser nombrados de cierta forma, particularmente con el uso de la “e”.

En diferentes espacios académicos y cotidianos⁹⁷, se han presentado una serie de debates referentes al lenguaje inclusivo y al uso de la “e” para incluir a aquellas personas que no se identifican con los pronombres femeninos y masculinos.

No obstante, el lenguaje inclusivo ha provocado un sinnúmero de malestares y debates en torno al uso “correcto” del español y a la aplicación a rajatabla de las reglas morfosintácticas. Como principal defensor, la Real Academia de la Lengua Española (2020) ha declarado y publicado un informe sobre el uso del lenguaje inclusivo señalando que, las interpretaciones del lenguaje inclusivo se referirán solamente a dos interpretaciones:

- 1) Una, restrictiva, en que las referencias expresas a las mujeres se llevan a cabo únicamente a través de palabras de género femenino [...], o, en todo caso, con términos que eviten el uso genérico del masculino (la población española, el pueblo español, las personas españolas).

⁹⁶ Se denomina como cisgénero a aquellas personas que se identifican con su sexo anatómico y con el género socialmente construido alrededor de éste. Es decir, mujeres biológicas con el género femenino y hombre biológicos con el género masculino (DGDC-UNAM, 2019).

⁹⁷ A principios del 2021 una joven mexicana llamada Andrea Escamilla, mejor conocida como Andra, se hizo viral en redes sociales por pedirles a sus compañeros y profesor que se refirieran a su persona con el pronombre con “e” -compañere- (Redacción, 27 de abril 2022). Tanto en redes sociales como en ámbito incluso académicos, se desataron diferentes debates sobre el uso de la “e” como lenguaje inclusivo. Sírvese de ver: Florencia Alcaraz, M. (18 de diciembre 2018). Manual de instrucciones para hablar con “e”. *Anfibia*. <https://www.revistaanfibia.com/manual-de-instrucciones-para-hablar-con-e/>

2) Otra, más amplia, en que los términos en masculino incluyen en su referencia a hombres y mujeres cuando el contexto deja suficientemente claro que es así, como sucede en la expresión el nivel de vida de los españoles (RAE, 2020, p. 26).

Esta declaración es problemática por diferentes motivos. En primer lugar, se obvia que el universo simbólico se expresa a través del lenguaje (Benveniste, 1988). En segundo lugar, el lenguaje está constituido por binarismos que refleja claramente la normativa social que se constituye a partir de dos posibilidades únicamente: lo femenino y lo masculino (Lamas, 2013).

En ese sentido, como asegura Laura Abratte “Hay una insistencia histórica en naturalizar los usos lingüísticos y evitar la reflexión” (cit. en Toledo, 2019, párr. 7). Dicho de otro modo, aun cuando gramaticalmente los términos en masculino supuestamente “incluyen” a las mujeres, en realidad hay una invisibilización de lo femenino a partir de su supuesta inclusión con los pronombres, adjetivos o sustantivos en masculino (Suardiaz, 2002).

Esta implicación nos lleva a preguntarnos, por un lado, sobre aquellos sujetos que escapan a una realidad simbólica binaria, como lo es el abanico intersexual⁹⁸, y por el otro, aquellos sujetos que subjetivamente no se ubican en ninguno de los dos campos -género-, o que se ubican en ambos simultáneamente -género binario y fluido-.

En palabras de Amelia Valcárcel y Sabina Berman:

La lengua es nuestro instrumento para nombrar el mundo. Lo que la lengua no nombra, no deja de existir, pero sí está ausente de nuestro relato de lo que es el mundo.

El mundo no cesa de cambiar y tampoco la lengua cesa de modificar nuestro relato del mundo.

¿Qué ocurre cuando la lengua contiene reglas que estorban su agilidad para relatar al mundo que ha cambiado? (2022, párr. 1).

Por ello, consideramos que es de suma importancia visibilizar y reflexionar en torno a aquellos géneros que desafían la normativa social, ya que históricamente, nuestra sociedad ha tendido a patologizar y a invisibilizar todo aquello que es diferente a la norma. Esto es, todo lo que no se ajusta a cierta normativa, debe ser corregido, redireccionado, orientado, tratado (Foucault, 2010), o en su defecto, se oculta, se ignora, se pretende que no existe.

Es así que, bajo estas discusiones, se decidió realizar una investigación sobre ¿Cómo se construye subjetivamente un sujeto que se identifica como género no binario?

⁹⁸ La intersexualidad comprende a personas que nacen con ambos caracteres sexuales secundarios, cromosómicos y/o genitales. Existe un abanico que comprende desde características cromosómicas hasta la presencia de ambos genitales (MedlinePlus, 2022).

Para llevar a cabo esta investigación, se realizaron tres entrevistas cualitativas a profundidad a personas que se identifican como no binarias en el mes de abril de 2022 en la Ciudad de México, México. Para el análisis de información, se utilizó una técnica de bricolaje (Kvale, 2008), que incluyó una técnica de codificación del sentido, donde se sistematizó y codificó la información emanada de la entrevista en categorías teóricas y después se analizó a través de la técnica de interpretación de significados.

Como fundamentación teórica se recuperaron los argumentos de Marta Lamas (2010; 2013) y Judith Butler (2007) sobre la categoría de género. Ana María Fernández (2021) sobre los procesos de constitución de la subjetividad y de identidad de género inscrita culturalmente. Daniel Inclán (2018) y a Francesca Poggi (2018) para discutir sobre las formas de violencia de género como un fenómeno estructural y simbólico. Autores que se presentarán y desarrollarán en el apartado de discusión.

Cabe señalar que, como parte de la discusión teórica, se contemplarán aquellos pronombres femeninos, masculinos e inclusivos, por lo que en diferentes apartados del presente trabajo nos referiremos a los sujetos con las terminaciones /as, /os y /es.

En el apartado de resultados, se describen las experiencias de los sujetos que se identifican como no binarios, que muestra claramente, la complejidad del sentirse fuera de la normativa binaria, que van desde haber sufrido diversas formas de violencia y discriminación en la escuela y la familia; la importancia del acompañamiento grupal y colectivo, que son partes fundamentales para el trabajo de sí mismos/as/es; y la forma en que significan los estereotipos de género y porqué se sienten cómodos/as/es en ambos géneros.

Finalmente, se presentan las conclusiones que apuntan la importancia de difundir en diferentes canales, la variedad de expresiones de género, con el fin de fomentar y alentar una sociedad más incluyente para todos, todas y todes.

Materiales y métodos

Las reflexiones desarrolladas en el trabajo de investigación se ubican dentro del campo de la subjetividad. Consideramos que ésta, es una tarea importante para construir un espacio en el que se pueda reflexionar la experiencia de los/as/es sujetos/as/es dentro de una colectividad. Es decir, abordar desde el análisis las complejidades y retos de la experiencia humana, la cultura y la sociedad, de manera que se pueda conocer, comprender y repensar la construcción de la identidad de género (Baz, 1999; Fernández, 2021).

Para ello será necesario reconocer a los/as/es sujetos/as/es en su historicidad, en su alteridad, en un *quién van siendo*; que, mediante la teorización, el desarrollo de una investigación cualitativa y el uso de la entrevista a profundidad, es posible aprehender ciertos aspectos de la subjetividad.

De este modo, nuestro interés por desarrollar la investigación con un enfoque cualitativo nace de nuestra curiosidad por explorar y conocer el comportamiento y experiencia propia de los/as/es sujetos/as/es. Por ello, el estudio fenomenológico es uno de los enfoques principales para la investigación cualitativa. Así, esta disciplina encuentra su lugar en la comprensión e interpretación de los fenómenos subjetivos del ser mismo (Babu, 2019).

En el campo cualitativo existen diversos métodos mediante los cuales podemos hacer investigación, uno de ellos es la entrevista. Es importante partir del hecho, por un lado, que la entrevista como dispositivo de investigación tiene que ser interrogada, así también, de que la situación de entrevista puede ser ejemplo del acontecer de lo humano y de las implicaciones teóricas y éticas de la intervención social. Por otro lado, la entrevista como técnica de investigación ilustra lo que típicamente es una situación interventora en la que el entrevistador forma parte activa del proceso, donde resulta el instrumento principal. De ahí la importancia de saber colocarse en la situación, las finalidades que se persiguen y sus limitaciones (Baz, 1999).

Se utiliza la expresión “entrevistas a profundidad” para referirse a este método de investigación cualitativo. Taylor y Bogdan (1987, p. 101) mencionan:

Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. [...] El propio investigador es el instrumento de la investigación, y no lo es, un protocolo o formulario de entrevista.

Para llevar a cabo las entrevistas, se realizó una guía de entrevista con base en las categorías teóricas: género, identidad de género, violencia y familia. Se realizaron tres entrevistas: la primera se aplicó el 3 de abril del 2022 y tuvo una duración de 45 minutos. La segunda entrevista fue el 9 de abril del 2022 y tuvo una duración de 1 hora con 44 minutos. La tercera entrevista se realizó el 10 de abril del 2022 y duró 1 hora con 13 minutos. Las personas entrevistadas dieron su consentimiento para ser grabados y para usar su información para fines académicos.

Una vez realizadas las entrevistas, se transcribió el audio y seleccionó una técnica de bricolaje para el análisis del material emanado de las tres entrevistas.

[...] El término bricolaje se refiere a la mezcla de discursos técnicos en el que el intérprete se mueve libremente entre técnicas analíticas diferentes. Esta forma ecléctica de generar significado -mediante una multiplicidad de métodos y enfoques conceptuales *ad hoc*- es un modo habitual de análisis de entrevista. Por contraste con los métodos analíticos sistemáticos, como la categorización y el análisis de conversación, el bricolaje supone una interacción libre de técnicas durante el análisis (Kvale, 2008, p. 158).

De este modo, el bricolaje consistió en la combinación de una técnica de codificación de sentido y de interpretación de sentido (Kvale, 2008). Con la primera técnica se realizó una codificación y categorización de las transcripciones. Primero, se hizo una lectura grupal que nos permitiera tener una visión general del material obtenido; la lectura previa nos permitió identificar hilos discursivos, así como la localización de significantes que “insistían” en los discursos de les entrevistades⁹⁹; se consideraron las categorías de género, estereotipos, sexo, familia y violencia de género, a las cuales se les asignó un color que los distinguiera entre sí claramente; finalmente se realizó otra lectura de manera grupal para la identificación y vinculación de categorías en un mismo hilo de discurso.

Posteriormente, se tomaron aquellos significantes reiterativos y extractos de las transcripciones que condensan la experiencia de los sujetos. Se seleccionaron aquellos extractos que posibilitan la interpretación de la experiencia a través de las categorías teóricas.

Para fines de este artículo, se presenta la síntesis de todo el análisis realizado a partir de las técnicas ya antes mencionadas.

Resultados

Con base en las categorías teóricas: género, sexo, estereotipos de género y violencia de género, se llevó a cabo el análisis de las entrevistas. En el material recabado se ubicaron tres hilos discursivos que eran reiterativos en las tres entrevistas: grupos de pares, sentirse “en medio” y violencia de género.

En el primer hilo discursivo 1) Grupos de pares: consideramos que éstos se convirtieron en espacios en los que podían encontrarse, conocerse y comprenderse. Estos espacios estaban constituidos por sesiones terapéuticas y de acompañamiento, en donde por un lado, compartían

⁹⁹ Nos referimos a “ellos” con la “e” inclusiva debido a que, ellos/as/es mismos/as/es se refieren a “sí mismos” con el lenguaje inclusivo de la e.

en grupo sus experiencias sobre “sentirse en medio” y podían afirmarse a sí mismos/as/es, y por el otro lado, había cierta resistencia con verse y sentirse reflejados/as/es en otro/a/e.

Dicho de otro modo, la dinámica grupal no se refiere únicamente a algunos procesos de identificación entre pares (de Brasi, Lorenzo, Lucato, 1985), como lo sería el caso de algunos/as/es de las personas que asistían, si no que también, se presentaron procesos de incomodidad y confusión en el propio proceso de identificación, que se podría interpretar como “resistencia”.

Estos espacios de grupos de pares estaban constituidos por conocidos de la comunidad LGBTTTIQ+¹⁰⁰ y amigos/as/es, así como de procesos psicoterapéuticos. Al interior de estos espacios, les entrevistades señalan la importancia de socializar la experiencia cotidiana al sentirse identificades en una realidad simbólica distinta a la binaria y a la heteronormada. Por ejemplo, tener la posibilidad de nombrarse y ser nombrados/as/es con un pronombre neutro señalado por la “e”.

A partir de este análisis, se hace evidente el papel de la socialización de la experiencia en términos que señala Hugo Moreno (2017) como relaciones horizontales de socialidad, las cuales implican la colectividad de saberes, reglas, normas y experiencias entre pares, que son diferentes a la verticalidad de la socialización con otros grupos y otros espacios, conformados principalmente por adultos. No obstante, podríamos pensar que, en este caso, esta verticalidad de socialización se trataría sin duda alguna, del espacio heteronormado que demanda hablar con un lenguaje binario preestablecido (femenino y masculino) y que termina invisibilizando la experiencia de la identificación no binaria.

El segundo hilo discursivo 2) Sentirse “en medio”: se reconoce el sentimiento de duda desde la infancia que surge de la no identificación con ninguno de los dos géneros tradicionalmente establecidos (masculino y femenino), ya que durante las entrevistas se mencionan los conflictos experimentados por no sentirse cómodos/as/es con el género que su cuerpo representa.

Esta sensación no debe ser subestimada, debido al papel constitutivo de la subjetividad que tienen los procesos de identificación primarios en el seno familiar que inician con la “atribución, asignación o rotulación del género”, que se inscribe primeramente a través de la institución clínica por medio de los médicos que identifican el sexo del bebé, y a la par, de la familia que a partir de

¹⁰⁰ Se refiere a las siglas que componen la comunidad de gays, lesbianas, trans (transgénero, transexuales y travestis), bisexuales, intersexuales y el “+” integra a toda aquella persona que se identifique y oriente su deseo a otra alternativa fuera de la heteronorma.

este primer criterio de identificación de género, determinará su lugar, papel y rol en el núcleo familiar (Dio Bleichmar, 1989, p. 38).

En ese sentido, el sentirse “en medio” de la asignación binaria culturalmente produce conflictos psíquicos y sociales en el sujeto, en tanto no saberse ni poderse identificar “claramente” de acuerdo a la heteronormatividad y el binarismo.

Finalmente, el tercer hilo discursivo, 3) Violencia de género: la represión de la expresión de género dentro y fuera del núcleo familiar a través del uso de la violencia verbal, física y psicológica (considerando que dos de las personas entrevistadas nacieron como sexo masculino y una persona como sexo femenino).

Dicho de otro modo, la familia, como institución primordial en la inscripción y reproducción de normas sociales (Lévi-Strauss, 1975; Dio Bleichmar, 1989), se convierte en la encargada de señalarle al sujeto que se debe identificar como cisgénero, esto es, que haya una correspondencia entre su sexo anatómico y todos sus caracteres sexuales secundarios biológicos, con la construcción sociohistórica del género masculino y femenino.

En los relatos, los/as/es entrevistados/as/es elaboran las diferentes estrategias familiares para “reencausarles” al camino cisgénero, que implicaron estructuras simbólicas violentas. Asimismo, tras los intentos fallidos de la familia, la ortopedia social (Foucault, 2007) quedó a cargo de otros espacios e instituciones como la escuela y la sociedad.

Con este tipo de intervenciones, los/as/es entrevistados/as/es insistieron en la relevancia de visibilizar sus experiencias, con el fin de problematizar y cuestionar estos “deber ser” -la norma social cisgénero y heteronormada- que al estar institucionalizada (Castoriadis, 2013), termina por naturalizarse y reproduce el imaginario social binario como la única posibilidad existente.

Asimismo, se pudo identificar la estrecha relación entre el género y la sexualidad, ya que incluso antes de que los/as/es entrevistados/as/es se nombraran a sí mismos/as/es no binarios, su núcleo familiar les asumía como homosexuales ante la falta de conocimiento sobre el género no binario; es decir, la familia les encasilló en una identidad sexual antes de que conformaran su identidad de género. Incluso se podría decir que los/as/es propios/as/es entrevistados/as/es llegaron a presentar esta confusión al inicio de su descubrimiento sexual. Igualmente, estos relatos nos permiten reflexionar cómo a pesar de la diversidad sexual, hay una reducción a dos posibilidades: gay y lesbianas, invisibilizando cualquier otra posibilidad.

Por otro lado, la mayor parte del tiempo los/as/es entrevistados/as/es se nombran a sí mismos/as/es en masculino y neutro; y hablan de su lado femenino sólo como una expresión del género¹⁰¹ que únicamente expresan en ámbitos sociales en los que se sienten más seguros, no obstante, hacen uso de los tres pronombres con el objetivo de visibilizarlos y ser inclusivos en esta parte de su no binariedad. La conversión de pronombres la hacen de manera natural y no presentaron dificultades para utilizar el lenguaje no binario.

Como ya se mencionó, la feminidad es expresada sólo en lugares donde se sienten más cómodos/as/es ya que su desarrollo en la infancia se ve fuertemente marcada por los estereotipos que marca una sociedad binaria, hacen mención diciendo que debían ser niñas o niños y establecerse en este rol de género; donde se les ha pedido ser, comportarse, vestirse, verse, etc. De cierta manera para encajar en un molde social preestablecido, donde no hay un punto neutro.

Estos estereotipos binarios se encuentran fuertemente enraizados en la sociedad marcando y controlando las pautas de comportamiento (Dio Bleichmar, 1989; Lamas, 2013); se puede notar principalmente dentro del juego en infancias donde los niños deben vestir de colores azules o similares y las niñas de rosa. También hace mención de las reglas de las instituciones académicas donde las niñas deben ir de un lado y los niños de otro, es ahí donde ellos no sabían dónde colocarse. De este modo, los estereotipos de género no se reducen únicamente al género, sino que se entrelazan con otras expresiones como el sexo, la sexualidad, la identidad, los roles, etc.

De igual forma, cabe mencionar que el estereotipo también se ha instituido dentro del espectro no binario encasillándolo como andrógino (neutro) lo que reduce la capacidad de la expresión de género. Por otro lado, hacemos hincapié en que lo que se considera femenino, masculino o neutro depende de la sociedad en que el sujeto se encuentre. Se pudo reconocer en sus relatorías, la constante de “ropa de mujer” y “ropa de hombre” lo cual nuevamente nos invita a cuestionarnos la forma en la que la sociedad ha implantado creencias limitantes, estereotipos, formas y estilos de vida binaria. Por lo tanto, impide o al menos limita la posibilidad de probar nuevas cosas y que fácilmente se puede caer en una interpretación de lo “grotesco” o simplemente “mal visto” aquella diversidad genérica.

De este modo, es importante destacar que, como sujetos, nos vemos atravesados por la cultura que nos inclina a un “así debe ser”, “así siempre fue”, “es natural que así sea”, todo ello cruzado por el imaginario social (Castoriadis, 2013) el cual nos fuerza a ser parte de este por medio de las

¹⁰¹ El concepto de expresión de género hace alusión a la referencia de género que una persona comunica al exterior y a los demás. Esto se produce a través de determinados comportamientos, apariencia física, vestimenta, patrones del discurso, interacciones sociales, etc. Además, puede no ser fija y no ha de coincidir necesariamente con el sexo o la identidad de género de la persona (Curtiss-Lusher, *et al.*, 2014).

instituciones sociales, como la familia, escuelas, el género, etc. Esta inscripción se realiza por vías implícitas, como lo es el lenguaje cotidiano, que se rige por lo binario, y que de no seguirlo o asumirlo, el sujeto puede ser anulado, invisibilizado y hasta transgredido. En ese sentido, el imaginario social nos envuelve por medio de instituciones sociales con sus respectivas normas y estereotipos, espera construir un determinado sujeto dentro de una subjetividad colectiva que debe cumplir con lo “normal”.

Como resultado de este proceso, aquellos/as/es que no siguen las normas preestablecidas e implícitamente acordadas, son sujetos de diversas violencias. A través de las entrevistas se pudieron identificar algunas formas de violencia hacia las identidades no binarias: respuesta de agresión verbal, esto es, *decirles* palabras -palabras¹⁰² y bromas hirientes-, elaborar discursos de rechazo y discriminación, o incluso a través del silencio o la resistencia a nombrarles con el pronombre neutral o que se les ha indicado que es con el que se sientes cómodos/as/es.

En opinión de los/les entrevistados/es, estas acciones sólo perpetúan el ciclo de violencia, y los/les llevaron a la búsqueda de más información para saber quiénes eran y si había más personas que como ellos/es, no se sintieran cómodos/as/es dentro de esta binariedad. Por otro lado, si bien estas formas de violencias pueden llegar a incentivar cierta búsqueda de información o “educarse” con respecto a la diversidad de géneros e identidades, esta labor educativa puede llegar a ser una tarea exhaustiva, así lo mencionan: *No tienes que educar a todas las personas [...] No es tu deber* (Extracto de la transcripción de entrevista).

Durante las entrevistas, la frustración en cierto momento por querer educar a todos/as/es es notoria. Si bien al principio de la conformación de identidad no binaria se percibe el entusiasmo por la difusión de ésta, conforme se enfrentan a la violencia sustentada por el imaginario social binario, el sentimiento va disminuyendo y llega a ser frustración y enojo no sólo con la sociedad sino también con ellos/as/es mismos/as/es por no comprender en su momento que la labor educativa y de difusión no depende únicamente de una sola persona. No obstante, insistimos en que el desenvolverse en un imaginario social determinado no impide que se pueda cambiar.

Discusión

Las instituciones tienen la cualidad de ocultarse ante nuestros ojos, volviendo las construcciones histórico-sociales que aparentan ser naturales y eternas (Castoriadis, 2013). Ejemplo de ello es el género, que se nos presenta como un hecho biológico y no como un:

¹⁰² Por ejemplo, llamarles “joto”, que en contexto mexicano se refiere peyorativamente a un hombre gay.

conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la diferencia anatómica entre mujeres y hombres, para simbolizar y construir socialmente lo que es “propio” de los hombres (lo masculino) y “propio” de las mujeres (lo femenino) (Lamas, 2000, p. 2).

Con ello podemos afirmar que el término “género” alude únicamente a una construcción social y que dicha creación se forma en relación con el sexo biológico; dos sexos van a ser igual a dos géneros (femenino-masculino) lo que conlleva a un binarismo de género naturalizado (sistema sexo/género) (Lamas, 2013).

Al ser una construcción social va a tener variantes de una cultura a otra. Cada cultura selecciona los aspectos que considera femeninos y masculinos, incluso varía dentro de una misma sociedad en relación con la clase social, grupo étnico, contexto histórico, etc. De esta forma, cada cultura va a establecer normas sociales de lo que se considera femenino y masculino, que se manifestará a través de la ropa, estereotipos de género, prescripciones y roles sociales y por supuesto, a través del lenguaje (Lamas, 2013). En palabras de Marta Lamas (2013):

[...] Nuestra dicotomía hombre-mujer es, más que una realidad biológica, una realidad simbólica o cultural. Esta dicotomía se refuerza por el hecho de que casi todas las sociedades hablan y piensan binariamente, y así elaboran sus representaciones (p. 340).

De igual forma, consideramos importante exponer lo que menciona Judith Butler (2007), primeramente, plantea que el género es el resultado de un proceso mediante el cual las personas recibimos significados culturales, pero también los innovamos. Con esta idea, Butler (2007) apunta que el género además de ser un constructo social, tiene una variabilidad de formas en cada contexto y por lo tanto, tiene una capacidad reinterpretativa. Con ello, consideramos que es gracias a esta reinterpretación que se ha abierto y visibilizado el abanico de géneros existentes y que poco a poco ha desestabilizado el binarismo naturalizado.

En ese sentido, la conformación e identificación de sujetos que se asumen como “no binarios”, implica el movimiento y dinamismo de la cultura, esto es, no se trata de un hecho social estático e inamovible.

De este modo, la propuesta de la teoría *queer* cobra potencia, en tanto que:

[...] rechaza la idea de poder clasificar a las personas en categorías estáticas y generales, como puede ser el sexo, la identidad de género y la orientación sexual, pues considera que esto es algo impuesto por una visión de heterosexualidad obligatoria (Henríquez, 2011, citado por Vázquez, 2020, pp. 9- 10).

Dicho de otro modo, con la teoría *queer* se pretende desnaturalizar el binarismo de género, y por tanto que no se dé por hecho lo femenino o masculino y la heteronormatividad (Vázquez, 2020). Objetivo que apunta a cuestionar las normas instituidas sobre la base de un pensamiento binario heteronormado, que en muchas ocasiones puede llevar a comportamientos y expresiones de intolerancia y violencia hacia aquellas prácticas y personas que desafían la “realidad” establecida (Álvarez, 22 de abril de 2022; Actualidad, 28 de septiembre, 2021).

Tal y como desarrolla Daniel Inclán (2018), la violencia requiere una razón y un objetivo que está limitado por un tiempo y espacio en específico. Así, aunque en ocasiones parezca absurdo, todo tipo de violencia está fundamentada en un hecho social, estructura, simbolismo o diferencia.

Asimismo, el autor señala que, al ser un proceso en donde se mezcla la fuerza física, simbólica, cognitiva y afectiva, genera diferencias entre las personas y a partir de la cual “se establecen principios de identidad y de exterioridad (un nosotros y un ellos)” (Inclán, 2018, p. 3).

De este modo, Daniel Inclán (2018) propone seis categorías en que interviene la violencia: sistémico, social, de género, étnico, epistémico y revolucionario. Sobre la violencia de género, menciona que, en el caso de las mujeres y los hombres, la peculiaridad de la violencia no reside tanto en los actos, sino en la construcción de una jerarquía artificial entre ambos sexos. En este caso, podríamos pensar esta jerarquía en términos de desigualación entre “Lo Mismo” - género binario- y “Lo Otro” -identidades de género disidentes, diversidades sexo-genéricas-.

Muchos de los actos en algunos casos no son meramente instrumentales, sino que se encargan de fortalecer y dar continuidad a un orden discursivo y una estética social. Estos actos violentos nunca son un acto de individuos, puesto que surgen de y participan en una imaginaria o forma colectiva (Inclán, 2018). Daniel Inclán (2018, p. 13) menciona:

[...] La violencia de género se acompaña de actos sutiles, casi inconexos, como son las didácticas de la crueldad y la perversión, en las que se construyen estrategias pedagógicas para enseñar a violentar a cuerpos y organizarlos en dos polos: el masculino [...] el femenino o feminizado. El orden discursivo y sus criterios de verdad son fundamentales en este terreno; en muchos casos responde a una larga historia de construcción artificial de jerarquías.

En la misma línea, Francesca Poggi (2018) en su ensayo sobre el concepto de violencia de género y su relevancia para el derecho define a la violencia de género como:

Violencia de género es la expresión general empleada para capturar la violencia que se produce como resultado de expectativas normativas sobre los roles asociados con cada género, junto con las relaciones desiguales de poder entre los dos géneros, en una sociedad específica (p. 294).

En ese sentido, la violencia de género se entrelaza con las otras *formas* de violencia: la sistémica y la simbólica. Ejemplo de ello, es la resistencia del uso del lenguaje inclusivo.

Por un lado, las argumentaciones puristas de la lengua, así como la aplicación irreflexiva del uso del lenguaje, visibilizan una violencia por un lado simbólica, al invisibilizar a aquellos sujetos que deciden identificarse de una, ninguna o en ambas formas binarias.

Por otro lado, se elucida qué la violencia es transversal a otras formas, por ejemplo, de la violencia sistémica, la cual, exige a los sujetos una serie de comportamientos “coherentes y congruentes” del sistema sociocultural del que se es parte (Inclán, 2018, p. 6).

Daniel Inclán menciona un punto clave: “toda cultura material [tiene una] lógica biplanar: es al mismo tiempo material y semántica” (2018, p. 6). Por lo que, en esta dimensión de la violencia, se inscribe al sujeto en sus significaciones -objetivas y subjetivas- para mantener el orden de las cosas. En el caso del género binario, al cuestionar “el orden de las cosas” dadas, buscará redireccionar al sujeto inmediatamente, desplegando violencia en diferentes escalas para corregir la supuesta “desviación”¹⁰³ para asegurar la reproducción del sistema cultural existente, en ese caso, binario, a través de la correspondencia cisgénero, del lenguaje binario y de la descalificación e infantilización de sus experiencias. Como si se tratara de una “fase” que será superada o que bastará con que conozcan a “esa persona especial” que los hará sentirse “verdaderamente” hombres o mujeres.

Por lo tanto, los estudios de género y la teoría *queer* deben continuar expandiendo las discusiones sobre aquellas categorías que tienden a naturalizarse y esencializarse, como lo es el caso del género y del sexo, pero también de la sexualidad, los estereotipos de géneros, la orientación sexual y el deseo, o la diversidad de formas y expresiones comportamentales que salen de la heteronorma.

Conclusiones

Entendemos que la identidad de género es una construcción que comienza desde antes de nuestro nacimiento con el lenguaje, como significado y significante que se asume y reproduce sobre la base de un pensamiento binario heteronormado (Fernández, 2021; Butler, 2007). Con ello, se torna un proceso para el que “no hay” espacio cuando se trata de diversidad sexo-genérica. Las

¹⁰³ Queremos ser muy enfáticas con el sarcasmo utilizado. En la historia de la psicología, se ha tendido a patologizar cualquier identificación y expresión genérica que salga de la norma heterosexual y binaria. Por lo que, durante muchos años, se consideraron como “desviaciones” todas aquellas expresiones, identidades, afinidades y orientaciones sexuales y genéricas diversas.

normas e instituciones son fuertes pilares que nos atraviesan -nos sujetan- y, aun cuando en ocasiones muy particulares se quiere “ser inclusivo”, se mantienen dispositivos insuficientes, desiguales y hostiles ante las diferencias.

Asimismo, encontramos que la familia juega un papel importante en la conformación del género ya que, además de ser el primer medio de socialización, es una institución del imaginario social que reproduce el género binario y la heterosexualidad (Lévi-Strauss, 1975; Dio Bleichmar, 1989; Lamas, 2013). En ese sentido, las/les personas/es no binarias/es desde pequeños/as/es al identificar su diferencia, son apelados por la institución del género -cis-heteronormativo-, que se inscribe a través los adultos y padres. En este proceso, se tiende a anular al otro, a interpretar la “diferencia” como sólo una etapa que están viviendo, restándole importancia a su sentir.

Hacemos la aclaración que, como equipo de trabajo, consideramos que la diferencia debe dejar de vincularse con lo negativo y que históricamente se ha dado por hecho que la diferencia debe ser discriminada, estigmatizada y como último recurso, eliminada. ¿Por qué vemos “Lo Otro” cómo negativo? ¿Desde cuándo sucede esto? Son interrogantes que requieren más tiempo e investigación, no obstante, reproducir la diferencia como “lo malo” sólo limita e invisibiliza la diversidad que se está gestando.

Notamos cómo el binarismo de la sociedad coarta la expresión de género y dificulta la capacidad de identificar el género con el que te sientes cómodo/a/e. Si bien gran parte de la sociedad vive dentro de la comodidad que proporciona el binarismo de género, existe una parte de la población que vive un conflicto por no identificarse con el femenino o masculino. Por lo que limitar la expresión a dos polos se ve representado en todos los ámbitos: sanitarios, actividades, escolares, ropa, etc., además de que el estereotipo, el “deber ser”, se encuentra tan incrustado que a pesar de que comienza a ponerse en duda, no ha provocado un cambio radical.

Esta investigación se llevó a cabo durante 10 semanas de trabajo que coincide con el día de la visibilidad *trans* en México (el 28 de marzo) y el día de la visibilidad lésbica en México (abril, 26). Sin duda, este contexto favoreció la manera de llegar a personas que prestaron su experiencia como apoyo para esta investigación, así como el acceso a la información respecto a la comunidad LGBT+.

Sin embargo, a pesar de todas las leyes y días conmemorativos que se han instaurado, la violencia de género continúa repitiéndose, con esto no tratamos de restarle importancia a los grandes avances que se han logrado en el marco jurídico, sino que tratamos de resaltar que, si no cambiamos la manera de pensar y ver, al no binario, no tienen sentido estos avances. En ese sentido, expresamos que, no es necesario entender o aceptar a las personas para respetar su

identidad, pero lo que no podemos continuar, son los ciclos de agresión que reprime y violenta su expresión de género y en consecuencia sus derechos. Es decir, más allá de independencia y autonomía.

Por otro lado, la presente investigación puso en juego nuestra manera de escribir (nos), pensar (nos) y hablar (nos). Abordar el tema de género no binario abrió un panorama que problematiza y visibiliza el binarismo de género para nosotras y que se espera pueda reflejar un cambio en nuestra manera ver de esta sociedad binaria para poder ampliar esta visión a futuras generaciones.

Redactar el trabajo nos ayudó a elucidar nuestro propio binarismo naturalizado, pues fue hasta la revisión de este que notamos que, a pesar de ser únicamente mujeres las integrantes del equipo, nos descubrimos escribiendo en masculino, situación que nos llevó necesariamente a cuestionar no sólo a la institución de género, sino a la institución científica y académica que demanda - implícita y explícitamente-, cierta forma de escritura.

De igual forma al momento de analizar el contenido discursivo de las entrevistas nos cuestionamos, ¿Ahora cómo debemos escribir y referirnos a estas personas? Situación que fue sin duda un reto para todas nosotras.

Consideramos que además de un aprendizaje académico también hubo un gran aprendizaje a nivel personal. Las integrantes del equipo teníamos conocimiento de la comunidad LGTBTTIQ+ pero no conocíamos lo suficiente acerca del género no binario, por lo tanto, esta investigación nos amplió el panorama respecto a las personas no binarias.

Tuvimos la oportunidad de tener acercamiento con personas que se identifican con este género, escuchar y conocer desde su propia voz tanto historias de vida como experiencias. Esto nos permitió profundizar aún más en el tema, recabar información y conocimiento necesario para lograr la investigación, pero también el conocimiento de manera propia. Pues, el trabajo, no sólo nos permite practicar la curiosidad, cuestionar nuestro contexto y conocimiento, sino nuestra propia posición frente a las desigualdades y construcción identitaria.

Con este trabajo se vivió toda una problematización no sólo del uso de pronombres sino también del uso de “e”. Escuchar a los/as/es entrevistados/as/es hacer el cambio de pronombres con tanta naturalidad y en varias palabras que no refieren al género (por ejemplo, objetos) nos llevó a cuestionar hasta qué punto esta inclusión con la “e” puede invisibilizar la “a”¹⁰⁴.

¹⁰⁴ A lo largo de la investigación emergió una discusión sobre si el lenguaje inclusivo de la “e”, termina por invisibilizar la “a” en tanto proceso de visibilización de las mujeres a partir de los movimientos feministas y las críticas sobre el sexismo de la lengua. Sin duda, no es un debate que esté agotado y que sería interesante reflexionar más ampliamente en otro espacio.

No obstante, nos posicionamos en la misma línea que Emmanuel Theumer quien declara que:

La inclusión a través de la lengua puede, en el mejor de los casos, ser una voluntad de inclusión, un horizonte en sucesiva expansión”, dice. Y explica: “La lengua es finita y no puede contener las experiencias para con el género más bien todo lo contrario, ha sido y es una tecnología de gobierno del género en el sentido de contribuir al sostenimiento y naturalización de una bicategorización del género. A mi me gusta pensar el uso de la x o e la e como ejercicios de destabilización de una lengua generizada, como fisuras a la seguridad ontológica que produce esa lengua. Por algo suscita enojos, risas, escollos, incomoda. Un modo de asumir que estamos arrojados a la cultura (cit. en Florencia Alcaraz, 18 de diciembre 2018, párr. 16).

Otro reto que tuvimos fue dejar de encasillar a las sexualidades e identidades, teniendo en cuenta que buscamos la no exclusión y tratamos un tema que demanda la no clasificación... Al momento de analizar la información se vivió todo un proceso de reflexión sobre lo que se dice y cómo se identifican los/as/es entrevistados/as/es lo que implicó la caída de prejuicios y estereotipos que teníamos.

Confrontar nuestras posturas, prejuicios, creencias limitantes, estereotipos, ¡El deber ser!... Fue toda una aventura, nos vimos envueltas en circunstancias en las cuales nuestra opinión o sentir no podía ser percibido por el/la/le entrevistado/a/e, ya que podría obstaculizar la comunicación de dicha entrevista. El hecho de estar frente a una persona de la cual tenemos una preconcepción social ya sea femenina o masculina y te solicita que le hables en un pronombre totalmente contrario a lo que ves, fue el parteaguas para cuestionar toda una sociedad y un pensamiento rígido binario que se ha ido entretejiendo a lo largo de la historia. En ese sentido, valdría la pena preguntarse ¿Acaso existe un género “correcto”?

Referencias

Actualidad. “El 47% de trans masculinos y personas no binarias ha sido víctima de violencia sexual”. *Wayka*, 28 de septiembre de 2021. <https://wayka.pe/el-47-de-trans-masculinos-y-personas-no-binarias-ha-sido-victima-de-violencia-sexual/>

Actualidad. “México: nuevas denuncias de violencia a personas trans y no binarias en baños comerciales”. *Agencia Presentes*, 22 de abril de 2022. <https://agenciapresentes.org/2022/04/22/mexico-nuevas-denuncias-de-violencia-a-personas-trans-y-no-binarias-en-banos-comerciales/>

- Babu, Vilma. "Family entrepreneurship in india's 'diamond city': phenomenological research". *Studies InBusiness and Economics* 14 (2019): 216- 230. doi: <https://doi.org/10.2478/sbe-2019-0036>
- Baz, Margarita. *Caledoisopio de subjetividades*. México: UAM-Xochimilco, 1999. https://publicaciones.xoc.uam.mx/TablaContenidoLibro.php?id_libro=46&extenso=1
- Benveniste, Émile. *Problemas de lingüística general*. México: Siglo XXI, 1988.
- Butler, Judith. *El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad*. México: Paidós Studio 168, 2007.
- Castoriadis, Cornelius. *La institución imaginaria de la sociedad*. México: Tusquets, 2013.
- Curtiss-Lucher, B., Foxman, A., Jacobson, C., Schechter, C., Gordon, E., Waren, D., & Tiven, L. *Beyond the binary: Discussing transgender and gender non-conforming identity and issues: suggestions and resources for K-12 teachers*, 2014. <https://www.adl.org/sites/default/files/beyond-the-binary.pdf>
- De Brasi, Martha, Lorenzo, Lola, y Lucato, Lia. "Concepción operativa de grupo". *Papeles del psicólogo*, 19 (1985). <https://www.papelesdelpsicologo.es/resumen?pii=212>
- DGDC-UNAM. *El género no binario más allá de lo masculino y lo femenino*. UNAM Mirada la ciencia. DGDCUNAM Divulgación de la ciencia, 2019.
- Dio Bleichmar, Emilce. *El feminismo espontáneo de la histeria*. México: Ed. Fontamara, 1989.
- Fernández, Ana María. *Psicoanálisis: De los lapsus fundacionales a los feminismos del siglo XXI*. Buenos Aires: Paidós, 2021.
- Florencia Alcaraz, María. Manual de instrucciones para hablar con "e". *Anfibia*, 18 de diciembre 2018. <https://www.revistaanfibia.com/manual-de-instrucciones-para-hablar-con-e/>
- Foucault, Michel. *Historia de la Época Clásica I*. Bogotá, 1998. <http://bibliteca.d2g.com>
- Foucault, Michel. *Los anormales*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007.
- Foucault, Michel. *Historia de la Sexualidad 3. La inquietud de sí*. México: Siglo XXI, 2010
- Inclán, Daniel. Violencia. *Conceptos y fenómenos fundamentales de nuestro tiempo*, 2018. <https://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/82444-conceptos-y-fenomenos-fundamentales-de-nuestro-tiempo>

Informe de la Real Academia Española sobre el uso del lenguaje inclusivo en la Constitución Española, elaborado a petición de la Vicepresidenta del Gobierno, 16 de enero de 2020. https://www.rae.es/sites/default/files/Informe_lenguaje_inclusivo.pdf

Kvale, Steinar. *Las entrevistas en Investigación Cualitativa*. España: Morata, 2008.

Lamas, Marta. “Cuerpo: diferencia sexual y género”. *Debates feministas*. 10 (1994). <https://doi.org/https://doi.org/10.22201/cieg.2594066xe.1994.10.1792>

Lamas, Marta. “Diferencias de sexo, género y diferencia sexual”. *Cuicuilco*, 8, (2000).

Lamas, Marta. *El género: la construcción cultural de la diferencia sexual*. México: Porrúa-Programa Universitario de estudios de género (PUEG), 2013.

Lévi-Strauss, C. *Polémica sobre el origen y la universalidad de la familia*. Barcelona: Anagrama, 1975.

MedlinePlus, *Intersexualidad*, 01 de junio 2022. <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001669.htm>

Moreno Hernández, Hugo César. “Producciones éticas de los estudiantes frente a la experiencia escolar: conflictos y violencias”. *Argumentos*, 84 (2017): 99-118. <https://www.redalyc.org/pdf/595/59552650006.pdf>

Redacción. Andra Escamilla, ‘la compañera’ del lenguaje inclusivo. ¿Qué hace actualmente? *El universal*, 14 de diciembre de 2021. <https://www.eluniversalpuebla.com.mx/viral/andra-escamilla-la-companere-donde-esta-y-que-hace-actualmente>

Suardiaz, Delia Esther. *El sexismo de la lengua española*. Zaragoza: Libros pórtico, 2002.

Toledo, Luciano. Testimonio inclusivo. *El universitario*, agosto de 2019. <https://eluniversitario.unnoba.edu.ar/2019/08/05/testimonio-inclusivo/>

Valcárcel, Amelia y Berman, Sabina. *Manifiesto de Monterrey*. 2022 <https://www.change.org/p/hablantes-de-espa%C3%B1ol-manifiesto-de-monterrey-por-una-lengua-viva>

Vázquez Parra, José Carlos. “El género en perspectiva. 30 años de El género en Disputa de Judith Butler”. *Revista Estudios*. 40 (2020).